

SESIÓN-9 “¿Qué aprendemos cuando nos conectamos a través de una experiencia musical?”
(PedaLAB UGR 06/05/2021)*
DOI: 10.5281/zenodo.7020136

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

José Luis Parejo. Universidad de Valladolid (Orcid Id: [0000-0002-1081-3529](https://orcid.org/0000-0002-1081-3529))

* Recensión para la página web del seminario de la sesión 9 “¿Qué aprendemos cuando nos conectamos a través de una experiencia musical?” desarrollada en el PedaLAB UGR el día 06/05/2021 y vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Desde el principio uno de los propósitos del laboratorio ha sido crear redes de colaboración, conectar la Universidad, la Escuela y la Comunidad. Esta necesidad de generar redes ya surgió en nuestro primer encuentro (cibercafé) junto con la de conocer más sobre las posibilidades que nos ofrece el arte como mediación educativa. Respondiendo a estas dos demandas en esta sesión presentamos tres proyectos de Aprendizaje Servicio (Aps) donde la música es la protagonista.

El ApS se ha convertido en una metodología que conecta a la comunidad escolar con su entorno más cercano y su comunidad, uniendo aprendizaje y compromiso social. El objetivo que se persigue es que el alumnado, en primera persona, aprenda actuando sobre necesidades y demandas sociales reales con la intención de mejorarlas o transformarlas. Son experiencias que proporcionan, además de contenidos y procedimientos, una formación en valores y actitudes con sentido cívico. De todo esto se desprende que los elementos que conforman el ApS son: actividad con proyección social, participación cívica y trabajo cooperativo, así como el compromiso y la responsabilidad individual. Estos principios son intrínsecos a cualquier experiencia musical comunitaria en la que no solo se desarrollan unos valores estéticos sino también habilidades relacionadas con el saber escuchar, la reflexión, la comunicación, la adaptación a los cambios, la flexibilidad, la tolerancia a la frustración y a la incertidumbre, la presencia en el momento presente, la concentración y el trabajo colaborativo.

Los dos primeros proyectos basados en ApS nos los presentó María de la O Cortón, Profesora del Área de Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad de Ciencias de la Educación de Segovia (Uva). En ellos se plantearon involucrar al alumnado del Grado de Educación Primaria para que atendieran a distintos colectivos en riesgo de exclusión social. La dinamización de la actividad de patios escolares con actividades y juegos musicales inclusivos fue el objetivo del primer proyecto desarrollado en un centro educativo en riesgo de exclusión social. En el segundo, las actividades musicales fueron destinadas a una residencia de mayores de la tercera edad y un colegio de Educación Especial.

El tercer proyecto se llama Diversounds, ha sido impulsado desde el Departamento de Didáctica de la Expresión Musical de la Facultad de Ciencias de la Educación de Granada (UGR) en una asignatura del Grado de Educación Primaria (Educación Musical). Presentaron el proyecto algunos de sus participantes Almudena Ocaña (UGR) , Ángel Moreno (CEIP Emilio Carmona) , Jaime Ovalle (CEIP San Pascual Bailón) , Javier Gordillo (maestro colaborador) , Joaquín Sánchez y Clara Gallardo (Zopli2), Laura Sánchez y M^a José Rodríguez (estudiantes del Grado de Educación Primaria). En este proyecto la música fue la mediación utilizada para conectar la Escuela con la Universidad proporcionando a los futuros docentes la posibilidad de diseñar una propuesta educativa para niños y niñas de diferentes centros educativos en colaboración con docentes en ejercicio. Además, la preparación y realización del concierto supuso una experiencia musical comunitaria en la se desarrolló la responsabilidad, atención, respeto, comunicación y colaboración.

SESIÓN-9 “¿Qué aprendemos cuando nos conectamos a través de una experiencia musical?”
(PedaLAB UGR 06/05/2021)*
DOI: 10.5281/zenodo.7020136

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, Olvera-Fernández, Javier, & Parejo, José Luis (2021). ¿Qué aprendemos cuando nos conectamos a través de una experiencia musical?. PedaLAB UGR, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7020136>